

KATMAN PORTAL

Türkiye'de Hanehalkı Finansallaşmasının Yeni Rejimi (II) Borç Kimlerin Üzerinde? Türkiye'de Borcun Toplumsal Dağılımı

Author(s): Elif Karaçimen

Published: Mart 14, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3476>

Abstract Yükseköğretim mezunu nüfus on yılda artarken, borçlu üniversite mezunlarının sayısı beş katına çıktı. Borç artık sosyal mobilitenin değil, eğitilmiş ücretliler için yoksullaşmayı ertelemenin bir aracı.

Published by Katman Portal · Mart 14, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3476>